

Desempeño docente y rendimiento académico en la Escuela Académica Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Huánuco, período lectivo 2014 – I

Teaching performance and academic performance at the Professional Academic School of Tourism, Hospitality and Gastronomy of the University of Huánuco, 2014-I school period

TOMÁS DALÍ VILLENA ANDRADE¹

Universidad de Huánuco. Huánuco – Perú. ●

dvaavd@hotmail.com ● +51 959084481

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1290-1434> ●

RECIBIDO 16/03/2020 ● ACEPTADO 28/03/2020 ● PUBLICADO 30/04/2020

RESUMEN

Uno de los aspectos de la evaluación de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior Universitaria es la relación docente-estudiante, la cual se mide a través del desempeño docente y del rendimiento académico. Por consiguiente, este trabajo de investigación tuvo como principal objetivo conocer la manera en que el desempeño docente se relaciona con el rendimiento académico. La investigación que se desarrolló fue de tipo Descriptivo Correlacional de corte transversal; la muestra "A" que se obtuvo a través muestreo de tipo probabilístico estratificado con afijación proporcional arrojó 497 estudiantes y para la muestra "B" se consideró 47 docentes que fue el total de la población. Asimismo, se utilizó el cuestionario de desempeño docente y la hoja de recolección y evaluación del rendimiento académico como instrumentos para la recolección de datos. Los resultados arrojaron que el valor Sig. (bilateral) tuvo un equivalente a $-0,342$ por lo que no se pudo demostrar que haya una relación directa entre el desempeño docente y el rendimiento académico en la Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Huánuco, existiendo la evidencia de la relación baja e inversa con un valor del coeficiente de correlación tau-b de kendall $(-0,038)$.

PALABRAS CLAVE

DESEMPEÑO DOCENTE,
RENDIMIENTO ACADÉMICO,
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

¹ Magíster en Docencia en Educación Superior e Investigación por la universidad de Huánuco. Actualmente se desempeña como docente universitario en prestigiosas universidades de Perú.

ABSTRACT

One of the aspects of the evaluation of the quality of the teaching-learning process in University Higher Education is the teacher-student relationship, which is measured through teaching and academic performance. Therefore, the main objective of this research was to understand how teaching performance relates to academic performance. The research that was developed was of the Correlational Descriptive type with a cross-sectional cut; the "A" sample that was obtained through stratified probabilistic type sampling with proportional affixing yielded 497 students and for the "B" sample 47 teachers were considered, which was the total population. In addition, the teacher performance questionnaire and the academic performance collection and assessment sheet were used as data collection instruments. The results showed that the Sig. (bilateral) value was equivalent to -0.342, so it could not be demonstrated that there is a direct relationship between teacher performance and academic performance at the Academic Professional School of Tourism, Hotel Management and Gastronomy of the University of Huánuco. There was evidence of a low and inverse relationship with a value of the Kendall tau-b correlation coefficient (-0.038).

KEYWORDS

TEACHING PERFORMANCE,
ACADEMIC PERFORMANCE,
EDUCATION, UNIVERSITY,
TEACHING-LEARNING

INTRODUCCIÓN

Uno de los retos que ha emprendido el sector universitario para hacer frente a los inminentes cambios que le exige la sociedad, es la adopción de nuevos modelos de gestión orientados a la calidad educativa, modelos que conlleven a las instituciones a posicionarse en un lugar privilegiado frente a las demás. La calidad de la educación está ligada a la calidad del docente, por ser éste uno de los pilares fundamentales del desarrollo del proceso educativo (Vásquez, 2015) pues la educación es concebida como el instrumento generador de aprendizaje. Asimismo, Guzmán y Marín (2011) argumentan que el prestigio y éxito que toda universidad persigue

puede verse reflejada en su producto y éste puede medirse, en unos casos, en la obtención de logros, porcentaje de participación en el mercado laboral, cantidad de graduados y titulados que ocupan cargos importantes, etc.

De acuerdo con el informe elaborado por QS World University Rankings by Subject 2020, las universidades peruanas que están dentro de las 100 mejores universidades en América Latina son la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), las cuales cuentan con una mejor infraestructura, equi-

pamiento y productivos docentes investigadores (Agencia Andina, 2020). Mientras que, en el Ranking Universitario en Perú, establecido por Piscoya (2006), la Universidad de Huánuco ocupa el puesto 44. Según estas cifras, nace la preocupación de la comunidad universitaria por comprender por qué la Universidad de Huánuco están ubicados en una posición no tan alentadoras para la institución, siendo uno de los principales problemas los servicios educativos que se le ofrecen a los estudiantes como una educación de calidad en la que el papel del docente juega un papel importante. En consecuencia, el sistema educativo actual exige un replanteamiento en las funciones del docente poniendo énfasis en la personalidad que debe poseer y en que debe actuar como un ser humano integrado siendo difícil para las instituciones universitarias decidir entre llenar las expectativas del estudiante o las del mercado que los empleará cuando éstos salgan al campo laboral.

Esto incita a enmarcarse en un proceso de mejora continua en diversos aspectos como los del desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes, pues depende de éstos últimos el reflejo de la calidad de enseñanza. Quesada, citado por Ruiz (2014), afirma que el "estudiante no es el "cliente" del sistema educativo, sino que serán los "usuarios" de ese egresado quienes pueden mostrar satisfacción o insatisfacción, ya sea al aceptarlo en un siguiente nivel educativo, o al aceptar sus servicios" (p. 2). En otras palabras, mientras los indicadores de ocupabilidad laboral por parte de los egresados en el mercado sea mayor, mayor presencia y aceptación tendrá la institución a nivel regional y nacional.

En diálogo con los estudiantes efectuados por el suscrito en la escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, manifiestan que algunos docentes no tienen metodologías adecuadas y que su desempeño

no es el adecuado, hecho que muestra un indicador negativo que revela la existencia de debilidades en diversos aspectos pedagógicos del ejercicio docente en la Escuela Académica Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huánuco. En consecuencia, este trabajo de investigación busca averiguar sobre el nivel de desempeño docente, el rendimiento académico y la manera en que éstas se relacionan en esta escuela académico profesional, a fin de que el equipo que dirige la escuela adopte las medidas más convenientes.

Desempeño académico

Según Chiavenato, citado por González, Lavid y Vera (2017), el desempeño laboral es "el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la estrategia individual para lograr los objetivos" (p. 3). El desempeño es un factor relevante en el logro de los objetivos de la organización y, al mismo tiempo, es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. Por otra parte, el desempeño es influenciado mayormente por las expectativas del empleado sobre el trabajo, actitudes hacia los logros y deseo de armonía, de manera que se relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos de las acciones del empleado a favor de consolidar los objetivos de la empresa (Bittel, citado por Aucay, 2018; Pérez y Peña, 2017; Paz, 2020). La importancia de este enfoque reside en el hecho que el desempeño del trabajador va de la mano con las actitudes y aptitudes que estos tengan en función a los objetivos que se quieran alcanzar, seguidos por las políticas, normas, visión y misión de la organización.

Siguiendo la misma línea de contexto, ser profesional de la docencia supone poseer un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores,

virtudes y competencias (Sánchez y Jara, 2018). De lo dicho, se requieren docentes con formación integral y que sean capaces de desempeñarse como promotores y agentes del cambio. De esta manera, el docente tiene que enfrentarse a la tarea de renovarse constantemente para crecer a nivel personal y profesional e introducir cambios significativos en la práctica pedagógica (Niño, Bea y Montalvo, 2017). En otras palabras, los docentes son pieza clave para conformar una educación de calidad.

Evaluación del desempeño profesional del docente

La labor del docente y su desempeño han sido objeto de diversos estudios, comentarios y análisis. La evaluación del desempeño docente tiene el propósito de “favorecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y el mejoramiento de la formación docente, así como su desarrollo profesional, y más que todo cumplir con los fines del sistema educativo y planificar la formación de los docentes” (Lalanguí, Valarezo y Fernández, 2018, p. 449). En consecuencia, en los actuales sistemas educativos universitarios de Perú se ha puesto mucho énfasis en la antigüedad del servicio y los antecedentes académicos y profesionales; siendo un factor esencial u suficiente para determinar la idoneidad del docente la posesión de grados y títulos, la capacitación recibida y la experiencia de la enseñanza del área impartida, así como también la importancia que tiene el desempeño docente en el aula. Por otro lado, la evaluación del desempeño docente es un proceso sistemático de obtención válida y fiable de datos con la finalidad de comprobar y valorar el efecto educativo que produce el despliegue de las capacidades pedagógicas en los estudiantes, así

como también su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de relaciones interpersonales con padres, compañeras y comunidad educativa (Huaita y Luza, 2018; Maussa y Hernández, 2018). Por ende, la evaluación de los docentes debe ser entendida como una herramienta estratégica para facilitar el mejor desempeño profesional y un mejor nivel de relaciones en aras del logro del objetivo final, del aprendizaje del estudiante y de otros objetivos implícitos como la estabilidad y superación; permitiendo que el docente gane una mayor confianza en sí mismo, mejore las relaciones con sus colegas, alumnos, mejore su acción didáctica, se acostumbre a trabajar en equipo, estimule sus superaciones y mejore la síntesis curricular.

Rendimiento Académico

La Educación Superior es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del estudiante. En este sentido, “la variable dependiente clásica en la educación es el rendimiento o aprovechamiento escolar” (Kerlinger, citado por Londoño et al., 2019, p. 14). El término rendimiento proviene de la palabra latina *reddere*, que significa “restituir, pagar”, y consiste en la “proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados” (RAE, 2020). Entonces, al hablar de rendimiento académico universitario, se puede inferir que es un aspecto dinámico de la institución universitaria y el problema de la variación del rendimiento académico de los estudiantes se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los docentes y los estudiantes de un lado, y la educación (perfección intelectual y moral lograda por los docentes y estudiantes) de otro.

Por otro lado, el rendimiento académico hace referencia a determinadas “características de los propios estudiantes, sus capacidades, vocación, experiencias previas, esfuerzo y disposición a aprender, sin embargo, las instituciones deben ofrecer oportunidades y ambientes formativos, en términos de su calidad y pertinencia para propiciar el desempeño de los estudiantes” (Aldana et al., citado por Chong, 2017, p. 93). De esta manera, el rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico intervienen tanto variables externas al sujeto (calidad del docente, ambiente de clase, familia, programa educativo, entre otros) como variables psicológicas o internas (actitud hacia la asignatura, inteligencia, personalidad, auto concepto del estudiante, motivación, entre otros).

El papel de las universidades en el rendimiento académico

Diversos estudios han encontrado que los estudiantes manifiestan que hay un cambio en la manera de abarcar las labores académicas, en la mayor exigencia que ello implica y lo que les cuesta. Razón por la cual se debe apuntar a fortalecer los programas de apoyo para aquellos estudiantes que recién ingresan a la Educación Superior. Frente a esta evidencia, no hay duda de que las instituciones universitarias deben preocuparse por cómo abordar la problemática del bajo rendimiento académico, que resulta común en todas las instituciones pero que debe ser trabajada para disminuirla al máximo, ya que ellas mismas posibilitan “el desarrollo de las potencialidades del ser humano no sólo desde el

punto vista cognoscitivo, sino de manera integral” (Congreso de la República, citado por Valdés y Peláez, 2016, p. 173) De esta manera, hoy en día se mira la calidad como un requisito fundamental para el emprendimiento de cualquier actividad o área de la vida; es más, el concepto de calidad y, más aún de “excelencia” se está vislumbrando, como un estilo de vida por lo que las universidades forman un papel importante dentro del proceso de formación de profesionales de calidad para la sociedad.

METODOLOGÍA

La metodología de la investigación fue descriptiva – no experimental y fue de tipo descriptivo correlacional de corte transversal. La población estuvo conformada por dos subpoblaciones heterogéneas: población por el número total de estudiantes matriculados en los diversos cursos de la Escuela Académica Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huánuco (856 estudiantes) y población por el número total de docentes asignados en los diversos cursos de la Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huánuco (47 docentes). La muestra “A” que se obtuvo a través muestreo de tipo probabilístico estratificado con afijación proporcional arrojó 497 estudiantes y para la muestra “B” se consideró el total de la población de docentes (47). Para la variable independiente se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario de evaluación docente como instrumento de recolección de datos; mientras que para la variable dependiente se utilizó la recopilación documental

como técnica y la hoja de recolección y evaluación del rendimiento académico como instrumento de recolección de datos.

Por otro lado, se utilizó la prueba Coeficiente alfa de Cronbach para verificar la confiabilidad del instrumento procesando los datos en el software SPSS V22 y obteniendo un valor de 0,906, lo que indicó que el instrumento tuvo un alto grado de confiabilidad. Asimismo, una vez elaborado el instrumento, se sometió a una validación a través de la técnica del juicio del experto, donde intervinieron profesionales en diseños de instrumentos, expertos en el campo laboral universitario y expertos en el área de la Educación Universitaria.

RESULTADOS

El análisis de los datos se llevó a cabo a través de la elaboración de tablas y figuras considerando para ello la variable Desempeño Académico y la variable Rendimiento Académico. El procedimiento de evaluación consistió en calcular el porcentaje de cada ítem de acuerdo a la frecuencia de datos obtenidos. Posteriormente se ingresaron los datos en el paquete estadístico Office Excel, éste arrojó porcentajes que se pueden estimar a través de gráficos en forma circulares, que expresan los resultados producto del procedimiento de datos, luego se procederá a realizar sus respectivos análisis e interpretaciones.

Figura 1. Consolidado Desempeño Docente

En la Figura 1, referente al desempeño docente, se apreció que la escala valorativa mínima (mala) representó un 1,41% del total de docentes, un 13,28% afirmó que el desempeño docente tiene una escala

valorativa de regular, el 30,58% que el desempeño docente es "Buena" y el 54,73% que el desempeño de sus docentes tiene una escala valorativa de "muy buena".

Figura 2. Rendimiento Académico

En la Figura 2, respecto al rendimiento académico, se percibió que el 40,24% tiene una escala valorativa de "insuficiente" y se obtuvo un promedio menor o igual a 10, el 34,81% presentó una escala valorativa de "Suficiente" y su promedio osciló entre 11 a 13, el 21,73% presentó una valoración de "bueno"

y su promedio estuvo dentro de 14 hasta 16, el 3,02% tuvo una escala valorativa de "muy bueno" y su promedio estuvo entre 17 y 18, y sólo el 0,20% presentó una escala valorativa de "Sobresaliente" y su promedio estuvo comprendido entre 19 y 20.

Tabla 2. Relación entre el Cumplimiento con el programa académico del desempeño docente y el rendimiento académico

	Valor	Error estándar asintótico ^a	Aprox. S ^b	Aprox. Sig.
Ordinal por ordinal	,018	,038	,477	,633
Tau-b de Kendall				
N de casos válidos	497			

La Tabla 2 mostró que el valor Sig. (bilateral) tuvo un equivalente a 0,215 con lo que $\text{sig} > 0.05$, entonces no se pudo demostrar que entre el Cumplimiento con el programa académico del desempeño docente y el rendimiento académico en la Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Huánuco sea significativa. Además, queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación tau-b de Kendall (-0,047) una correlación negativa muy baja.

Con base en los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se logró determinar que existe relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico siendo este una relación inversa con un coeficiente de correlación muy baja; como otros estudios citados en la presente, también se determinaron correlaciones en cuanto a desempeño y rendimiento académico en sus diversos tipos y niveles de correlación. Asimismo, los resultados permitieron mantener el buen nivel de

desempeño docente en la mayoría de los docentes y mejorar en los que no lo obtuvieron. En cuanto al rendimiento académico es necesario identificar otros factores del porqué, ya que el 42,24% de los estudiantes obtienen promedios con categoría de insuficiente (promedio menor o igual a 10). De esta manera, se concuerda y reitera la necesidad de que la evaluación del desempeño docente debe ser de carácter continuo y desde diferentes fuentes; así como también la necesidad de implementar nuevas estrategias que ayuden a los estudiantes en su formación integral para superar las falencias encontradas.

CONCLUSIONES

Los resultados permitieron arrojar las siguientes conclusiones:

- No existe relación directa entre el desempeño docente según opinión estudiantil y el rendimiento académico en la Escuela Académico Profesional de

Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Huánuco en el periodo lectivo 2014-I. Existiendo una relación inversa con un valor del coeficiente de correlación tau-b de kendall (-0,038).

- El nivel de desempeño docente según opinión estudiantil en la Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Huánuco en el periodo lectivo 2014-I, tiene una escala valorativa de muy buena (54,73%).

- El nivel del rendimiento académico en los alumnos de la Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Huánuco en el periodo lectivo 2014-I tiene una escala valorativa de suficiente (promedio entre 11, 12 y 13).

- La relación entre cada una de las dimensiones del desempeño docente en la Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Huánuco no es significativa en cada uno de los casos.

REFERENCIAS

- Vásquez, M. (2015). La calidad de la educación. Reformas educativas y control social en América Latina. *Revista de Estudios Latinoamericanos*, 60, 93-124. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.larev.2014.10.001>
- Piscoya, L. (2006). *Ranking universitario en el Perú. Plan piloto*. Lima, Perú: Asamblea Nacional de Rectores.
- Agencia Andina. (2020). *Ranking internacional coloca a PUCP como la mejor universidad del Perú*. <https://andina.pe/agencia/noticia-ranking-internacional-coloca-a-pucp-como-mejor-universidad-del-peru-787024.aspx>
- Ruiz, A. (2014). *Calidad Educativa de los graduados en Ciencias de la Salud de la UNLP – Medicina*. (Tesis de maestría, Universidad Nacional de La Plata). http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/66738/Documento_completo_.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Pérez, N. y Peña, O. (2017). Manejo de emociones: un factor determinante del desempeño docente en las instituciones de educación universitaria. *Revista REDINE*, 9(1), 85-95. <https://core.ac.uk/download/pdf/84888411.pdf>
- González, A., Lavid, K. y Vera, W. (2017). Clima organizacional y desempeño laboral de la agencia Sur de Guayaquil "Arca Ecuador S.A.". *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*. <http://www.eumed.net/coursecon/ecolat/ec/2017/empresa-arca-ecuador.html>
- Paz, T. (2020). Gestión educativa y la mejora del desempeño laboral de los docentes. *Ciencia y Educación*, 1(4), 1-12. <http://www.cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view/21/35>
- Auca, C. (2018). Desempeño pedagógico y calidad educativa en la institución educativa "Carlos Cornejo Orbe" de la parroquia Rio Boito del Canton Provincia Del Oro Ecuador 2018. *LOGOS*, 8(1), 1-23. <http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LOGOS/article/view/1588/1582>
- Sánchez, G. y Jara, X. (2018). Habilidades profesionales asociadas a la docencia. Fijando posiciones de profesores en formación. *Sophia Austral*, (22), 247-269. <http://www.sophiaaustral.cl/index.php/shopiaaustral/article/view/212/92>
- Niño, H., Beas, H. y Montalvo, D. (2017). Estrategias y metodologías en el aula que permiten fomentar un aprendizaje significativo en tercer grado de básica primaria. *Revista de Investigación Educativa*, 8(15), 2-7. <https://www.rieege.mx/index.php/rieege/article/view/374/268>
- Maussa, E. y Hernández, F. (2018). Evaluación del desempeño del docente universitario y construcción de una cultura evaluativa integral. *Enfoque Latinoamericano*, 1(2), 33-46. <http://revistas.ul.edu.co/index.php/REL/>

- article/view/30/31
- Huaita, D. y Luza, F. (2018). El clima laboral y la satisfacción laboral en el desempeño docente de instituciones educativas públicas. *INNOVA Research Journal*, 3(8), 300 – 312. DOI: <https://doi.org/10.33890/innova.v3.n8.1.2018.801>
- RAE. (2020). Definición de rendimiento. <https://dle.rae.es/rendimiento>
- Londoño, L., Becerra-García, J., Arias-Castro, C., y Martínez-Bustos, P. (2019). Funciones ejecutivas en escolares de 7 a 14 años de edad con bajo rendimiento académico en una institución educativa. *Revista Encuentros*, 17(2), 11-23. DOI: <https://doi.org/10.15665/encuent.v17i02.2037>
- Chong, E. (2017). Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (México), 47(1), 91-108. <https://www.redalyc.org/pdf/270/27050422005.pdf>
- Álvarez, M. y López, J. (1999). *La evaluación del profesorado y de los equipos docente*. Madrid, España: Editorial Síntesis S.A.
- Álvaro, M. (1990). *Hacia un modelo causal de rendimiento académico*. Madrid, España: Centro de Investigación, Documentación y Evaluación.
- Calderón, J. y Alzamora, L. (2011). *Estadística para la Tesis de Postgrado*. North Carolina, Estados Unidos: Editorial LULU International.
- Zabala, M. (2004). *La enseñanza universitaria: El escenario y sus protagonistas*. Madrid, España: Editorial Narcea.
- Zabala, M. (2007). *Competencias docentes del profesorado universitario: Calidad y desarrollo profesional*. Madrid, España: Editorial Narcea.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación (6ta Edición)*. D.F., México: McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.
- Valdés, C. y Peláez, R. (2016). Deserción/Permanencia escolar: comprensiones vinculares entre la educación superior y la educación preliminar. *Revista de Investigaciones UCM*, 16(27), 166-176. <http://167.249.43.209/ojs/index.php/revista/article/view/68/68>